

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Resie Ann D. Ramos

BSEd III-Filipino

Isabela State University - Roxas Campus
Isabela Region Ii Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20102029

Trahe de Boda

May mga pagkakataon na nagsisimula sa simpleng ligaya at pananabik, walang bakas ng lungkot, walang kahit anong babala na may magbabago. Isang araw na parang ginawa lang para sa mga pangarap na matagal nang hinihintay na matupad.

Ang gabing iyon ay puno ng pangarap. Hawak ang puting bestida na matagal nang ninanais maisuot, ramdam ang bawat hibla na tila may sariling kuwento. Hindi ito basta isang damit kundi simbolo ng pag-ibig, pag-asa, katapatan at simula ng buhay na inaasam-asam.

Madaling araw palang, gising na. Tahimik ang paligid habang papunta sa sakayan ng bus. Magkahawak ang kamay, marahan pero sigurado, na parang wala nang dapat ipag-alala. Mahaba ang paglalakbay patungo sa tindahang iyon, puno ng pananabik at kakaibang saya na nararamdaman sa bawat sandali. Sa bawat hakbang, mas lumalapit ang isang pangarap na binuo nang kay tagal. Walang gaanong salita. Hindi rin kailangan. Sapat na ang presensya ng isa't isa, sapat na ang katahimikan na may kasamang pag-asa.

Pagdating sa tindahan na bilihan ng mga bestida, hindi maikakaila ang tuwa na bumabalot sa puso. Isa -isang sinukat ang mga bestidang napupusuan hanggang sa may isang Trahe de Boda na pumukaw ng pansin na tila ba iyon na ang nakatakda. Nang maisuot ito, nasilayan ang isang ngiting puno ng katuparan at pag-asa. Hindi iyon basta isang kasiyahan lamang kundi isang pangarap na unti-unti nang nagiging realidad.

Hindi nagtagal, napagdesisyunan nang kunin ang bestidang iyon. Hawak ng buong ingat na para bang kasabay nitong hinahawakan ang hinaharap. Lumipas ang ilang oras at nagsimula narin sa paglalakbay pauwi. Sa simula ay maayos at tahimik ang byahe. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang kaba ang unti-unting naramdaman. Hanggang sa marating ang isang paakyat na bahagi ng daan at napansin ang isang bus na hindi maayos ang takbo. Papalapit ito ng papalapit sa sinasakyang bus.

Sa gitna ng takot, napayakap na lamang nang mahigpit ang babae sa kanyang kasintahan. Sa kabila nito, pilit siyang pinakalma ng kanyang kasintahan at marahang sinabi na, "Huwag kang mag-alala, pangako ko na hindi kita pababayaang." Nakaiwas man sa nakasalubong na sasakyan, hindi naman kinaya ng preno ng bus na kanilang sinasakyan. Unti-unting nawalan ng kontrol hanggang sa tuluyan lumihis sa daan. Walang nagawa kundi ang kumapit at umasa. Hanggang sa dahan-dahang bumagsak ang bus sa isang malalim na bangin.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa mga huling sandali bago tuluyang bumagsak ang sinasakyang bus, ang babae ay mahigpit na yumakap sa kanyang kasintahan habang pinipilit na magtiwala sa pangakong narinig, at muling sinabi ng lalaki, "Walang mangyayaring masama, nandito lang ako."

Pagbagsak ng bus, nawalan ng malay ang babae dahil sa pagkakauntog. Samantalang ang kanyang kasintahan ay napinsala sapagkat ang mga basag na salamin ay bumaon sa kanyang likod at ulo. Sa kabila ng matinding sakit, pinilit niyang lapitan ang babae upang masigurong ito ay ligtas.

Sa mahinang tinig muling ibinulong ng lalaki, "Hindi kita hinayaang masaktan". Kasunod nito ang pasasalamat at ang pag-amin, "Mahal na mahal kita...higit pa sa sarili ko." Isang halik sa noo at sa labi ang iniwan bilang huling alaala, kasabay ng mahinang paalam, "Mananatili ka sa aking puso hanggang sa aking huling hininga". Hanggang sa nawala na ang lakas at tuluyang pumikit ang mga mata, habang ang huling iniisip ay ang kaligtasan ng minamahal.

Lumipas ang tatlong araw bago nagising ang babae sa loob ng ospital. Hindi agad ipinabatid ng kanyang mga magulang ang nangyari. Makikita sa kanilang mga mata ang lungkot ngunit pinili nilang itago ang katotohanan.

Paglabas niya ng ospital, doon lamang ipinahayag ang lahat. Hindi agad ito matanggap, at nanatili ang pag-asa na hindi totoo ang kanyang mga narinig. Ngunit sa pagpunta sa burol, nakita ang larawan at ang katawang nakahimlay sa loob ng kabaong, doon napagtanto ang katotohanan. Hindi napigilan ang pag- agos ng luha. Hindi maipaliwanag ang bigat na nararamdaman.

Naunawaan na ang lahat.

Kung bakit nagising.

Kung bakit buhay pa.

At kung bakit siya nawala.

Mahigpit na niyakap ang trahe de boda, ang bestidang sana'y isusuot sa araw ng kasal. Ang dating simbolo ng saya at pangarap ay naging paalala nalang ng isang pag-ibig na hindi na matutuloy.

Sa gitna ng pagluha, paulit -ulit na umalingawngaw sa isipan ang mga salitang, "Hindi kita pababayaan", at "Hindi kita hahayaang masaktan." Doon napagtanto na tinupad ang mga pangakong iyon, kahit sariling buhay ang naging kapalit. Sa kabila ng pangyayaring iyon, mayroong naiwan. Isang pagmamahal na hindi nasira ng trahedyang. Isang alaala na hindi kailaman mawawala. At sa bawat paghingang dala-dala iyon, hanggang sa huling hininga.